

Intonatsiya sintaktik ma’nomlarni ifodalash vositasi sifatida

Sapayeva Barno Shanazarovna [orcid: 01009-0001-6461-252X](https://orcid.org/01009-0001-6461-252X)
e-mail: sapayeva_barno@mamunedu.uz

Ma’mun universiteti Roman-german filologiyasi kafedrasida dotsenti v.b., PhD

Annotatsiya. Ushbu maqolada intonatsiyaning sintaktik tuzilma bilan o‘zaro bog‘ liqligi tahlil qilinadi. Intonatsiyaning muloqotdagi roli, gap turiga qarab o‘zgarishi va sintaktik birliklarning chegarasini belgilashdagi ahamiyati yoritilgan. Muallif turli sintaktik konstruksiyalardagi intonatsion xususiyatlarni misollar asosida ochib bergan. Tadqiqot natijalari intonatsiyaning nafaqat fonetik, balki sintaktik kategoriyalar bilan ham chambarchas bog‘ liqligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: intonatsiya, sintaksis, fonetika, gap turlari, muloqot, nutq tuzilmasi.

1 Kirish

Intonatsiya, so‘z tartibi kabi sintaktik munosabatlarni ifodalashning muhim vositalaridan biridir. Intonatsiyaning gap tuzilishidagi roliga V.V. Vinogradov o‘zining “Idealistik asoslar sintaktik tizimi professori A.M. Peshkovskiyning eklektizmi va ichki ziddiyatlari” nomli ilmiy ishida e’tibor qaratgan.

Uning fikriga ko‘ra, “gapning asosiy belgilaridan biri bo‘lgan intonatsiya so‘z yoki so‘zlar guruhiga yakuniylik – predikativlik baxsh etib, ularni nutqiy kommunikatsiya birligiga – gapga aylantiradi; u xabar markazini – remani ifodalaydi, gapning kommunikativ turini – xabar, so‘roq, buyruqni belgilaydi; nutq oqimini gaplarga, gaplarni esa nutq taktlari va sintagmalarga ajratadi hamda ayni paytda so‘zlarni nutq taktlari, sintagmalar, gaplar tarkibida bog‘ laydi” [5, 50].

I.I. Kovtunovanning fikriga ko‘ra, intonatsiya so‘z tartibi bilan murakkab va o‘zaro bog‘ liq holda mavjud bo‘lib, gap tarkibidagi so‘zlar har doim muayyan intonatsion fraza sxemasiga kiradi.

Shu nuqtai nazarni I.P. Raspopov ham qo‘llab-quvvatlab, quyidagicha ta’kidlaydi: “Muayyan so‘z tartibi bilan ma’lum intonatsion sxema o‘rtasida zaruriy muvofiqlik mavjud: so‘z tartibi qanday intonatsion shaklda ifodalanishi mumkinligini ko‘rsatadi, xuddi shuningdek, tanlangan intonatsion shakl ham muayyan so‘z tartibini talab qiladi” [12, 148].

Ko‘pgina sintaksis tadqiqotchilari intonatsiyaning og‘ zaki nutqda sintaktik ma’nomlarni ifodalovchi vosita sifatida ko‘rib chiqadilar. Sintaksis tavsifiga intonatsion xususiyatlarni kiritgan birinchi olim A.M. Peshkovskiy bo‘lgan.

Hozirgi zamon sintaksis tadqiqotlarida intonatsiya so‘z tartibi, bog‘lovchilar, bog‘lovchi so‘zlar va sintagmatik bo‘linish bilan bir qatorda sintaktik bog‘lanish vositalaridan biri sifatida qaraladi. Sintaktik hodisalar tavsifi intonatsiya turi, tezligi va pauzalar haqidagi ma’lumotlar bilan boyitiladi. Nutq maqsadiga ko‘ra farqlanuvchi gap turlarini asosan intonatsiya orqali ajratish mumkin: **Uxlash. Uxlash? Uxlash!**

“Intonatsiya – nutqning ritmik-melodik jihati bo‘lib, gapda sintaktik ma’nomlarni va emotsional-ekspressiv tusni ifodalovchi vosita hisoblanadi” [Lekan 1991, 69]. Shuningdek, intonatsiya undov gaplarning shakllanishida muhim vosita sifatida qaraladi:

- Sen ko‘rinmaganing bo‘lsin! Yoqol, yoqol!
- Qayerga qochadi? Bu qanday bo‘lishi mumkin!
- - Bo‘ldi, bo‘ldi – bu ishdan voz kech! Hazillashma, suyakli shayton!

Intonatsiya tuzilishi gapning chiziqli xususiyatini – boshlanishi, rivojlanishi, yakunlanishini aks ettiradi. Gapning uzunligi ortgan sari bu jihatlar yaqqol namoyon bo‘ladi:

Haddan tashqari jazirama / o‘sha yozda / o‘rmonlar ustida hukm surardi.

Biroq, quyidagi gaplarda bu bosqichlar ajratilmay, aksincha, birlashgan holatda ifodalanadi: **Kech bo‘lyapti. Sovuq.** Garchi barcha intonatsion komponentlar ajralmagan bo‘lsa ham, melodik va dinamik tuzilmani aniqlash va tasvirlash mumkin.

P.A. Lekan intonatsiyaning melodik tuzilishi haqida shunday yozadi: “Melodik tuzilish gapning melodik cho‘qqisining joylashuvi bilan aniqlanadi (boshlanish, o‘rta qism, oxir). Shu asosda melodik tuzilish pastga qarab tushuvchi, yuqoriga-pastga yo‘nalgan yoki ko‘tariluvchi bo‘lishi mumkin” [10, 294]. Masalan:

- Kutish – baxtni oldindan sezishdir!
- Olma daraxtlarining yalang‘ och shoxlari ortidan derazada olov ko‘rinardi.

Shuningdek, intonatsiya dinamik tuzilishga ham ega. P.A. Lekan bu haqida shunday yozadi: “Dinamik tuzilish gapdagi dominantning, ya‘ni eng katta kuch bilan talaffuz qilinadigan so‘z shaklining joylashuvi bilan belgilanadi” [10, 294]. Agar dominant gap boshida bo‘lsa, gap maksimal nisbiy balandlikka ega bo‘ladi:

- Nega yig‘ lamaysiz? Kim bunday ayol uchun yig‘ lamaydi? To‘nka bo‘lish kerak...
- - Qanday go‘zallik! Bu qanday go‘zallik! Mo‘jiza!

Intonatsiyaning so‘z tartibi bilan bog‘ liqligi, uning semantik markazlarni ajratishda o‘rni muhim ekanligini tasdiqlaydi. Shuningdek, gapning dolzarb bo‘linishini (tema-rem) fiezik urg‘ u va mantiqiy urg‘ u orqali aks ettirish mumkin.

Shunday qilib, intonatsiya sintaktik ma‘nolarni ifodalashning muhim vositasi bo‘lib, so‘z tartibi va boshqa sintaktik vositalar orqali yetarlicha ifodalanmagan semantik jihatlarni to‘ldirish imkonini beradi.

Intonatsiyani strukturaviy yoki semantik belgi sifatida tavsiflash qiyin, chunki u gap va uning turlarini shakllantirish bilan bir qatorda, o‘zbek, rus va ingliz tillarida semantik markazni ajratish vositasi sifatida ham xizmat qiladi.

O‘zbek, rus va ingliz tillarida gaplar / ifodalarni aktualizatsiya qilish vositalaridan yana biri aktsent vositalaridan foydalanishdir. Biz bu vositalarga nutq melodikasi, urg‘ u va pauzalar tizimi, talaffuz tezligini kiritamiz. Yuqorida ta‘kidlanganidek, ushbu vositalar qiyosiy tillarda gapni intonatsion shakllantirishning ajralmas va zaruriy vositalari hisoblanadi. O‘z navbatida, ular aktsent vositalari sifatida polifunksional bo‘lib, aktual bo‘linishni shakllantirishda faol ishtirok etadi. Ular gap / ifodani shakllantirgan holda, uni mavzu va remaga ajratadi, tarkibiy qismlarni ta‘kidlaydi va ajratib ko‘rsatadi.

Aslida, aktual bo‘linish dastlab ritmomelodik bo‘linish bilan bog‘ liq bo‘lib, bu nutq segmentlarini (sintagmalar, segmentlar) pauzalar yordamida ajratish orqali amalga oshiriladi. Ifodani to‘g‘ ri tushunish uchun gapiruvchi mavzu va remaning bir-biridan yetarlicha ajratilganligiga ishonch hosil qilishi kerak. V. Mateziusning ushbu talabi oddiy gaplarning ikki sintagmaga bo‘linishi orqali aks ettirilgan. Ularda pauza qismlar o‘rtasidagi bog‘ lanish tabiatini ifodalash uchun ishlatiladi. Melodika esa konstruksiyalarning yakunlanganligi yoki yakunlanmaganligini ko‘rsatadi va ifoda chegaralarini belgilaydi.

Misollar: Chang uning ko‘zini qamashtirdi; Soat o‘n ikki marta aniq va jarangli jiringladi; Quyosh, ajoyib va yorqin, dengiz ustida ko‘tarildi; Ikki guruh asta-sekin bir-biriga yaqinlashdi...; Orlov o‘ttiz yoshlar chamasida edi.

So‘z tartibi va aktsent vositalari yordamida aktualizatsiya qilish tema va remani ajratishning yordamchi usuli hisoblanadi.

Misollar: O‘zining o‘rta asr hayotini aks ettiruvchi kartinasini / u // davom ettirdi; O‘tkir, aqldan ozgan ko‘zlar bilan / ota qarab turdi, // u qanday ketayotganini; Yiqilib, / u o‘rnidan turdi va qattiq og‘ riqdan // gandarakladi.

Tartibsiz so‘z joylashuvida tema va rema o‘z intonatsion reytingiga ega bo‘ladi: gap boshida joylashgan tema ohangning ko‘tarilishi bilan xarakterlanadi; gap oxirida joylashgan rema esa frasal urg‘ u bilan belgilanib, ohangning pasayishi bilan birga keladi.

Misollar: Yakov sekin yurib ketdi; O‘qituvchilar jamoasi – shakllandi; Lekin ona – harakat qildi; Eski simbolizm – tugadi.

Yuqoridagi qiyosiy misollar shuni ko‘rsatadiki, aktsent vositalari barcha turdagi ifodalarda mustaqil usul sifatida ishlatilishi mumkin.

Aktual bo‘linishning bunday imkoniyatlari rematik a‘zoning mantiqiy aktsenti yordamida amalga oshirilishi mumkin, ammo bular og‘ zaki nutqda kam uchraydi. Gapda subyekt, predikat va determinant guruhlarining o‘zaro joylashuvi asosiy aktualizatsiya shakli hisoblanadi. Biroq, gapda noyob ma‘no ifodalangan so‘zlar, ayniqsa adverbial ma‘nolar bo‘lsa, rema intonatsion ta‘kidlanishi mumkin.

Misol: U juda yaxshi chiqish qildi. Он великолепно выступил. He performed great [so‘zma-so‘z tarjima].

Ifoda va hissiyotga yo‘g‘ rilgan gaplarning bo‘linishi remaning kuchli pozitsiyasi bilan izohlanadi, tema esa aksincha, intonatsion jihatdan shakllanadi. Aktual bo‘linishni shakllantirishda mantiqiy urg‘ u muhim ahamiyat kasb etadi. Uning mohiyati iboraning asosiy mazmun markazini ajratib ko‘rsatishda namoyon bo‘ladi. Leksik birliklar, ayniqsa muloqotda dolzarb bo‘lganlari, mantiqiy tanlov obyekti bo‘lib xizmat qiladi. Mantiqiy urg‘ u boshqa vositalar bilan birgalikda qo‘llanganda so‘z tartibi bilan belgilanadigan aktual bo‘linish komponentlari nisbatini sezilarli darajada tartibga sola oladi.

Agar taqqoslab ko‘rsak:

1. Mehmonlar uni maqtay boshladi.
2. Mahmonlarga kelsak, ular uni maqtay boshladi.
3. Hatto mehmonlar ham uni maqtay boshladi.

Bir xil so‘z tartibida ham gap/yasama so‘z bir necha xil aktual bo‘linishga ega bo‘lishi mumkin, bu esa asosan aniq kommunikativ maqsad, ya‘ni iboraning intonatsion markazini ajratib ko‘rsatish va ta‘kidlash bilan bog‘ liq. Agar birinchi gapda aktual bo‘linish turlicha shakllantirilishi mumkin bo‘lsa, ikkinchi va uchinchi gaplarda u identik bo‘lib, belgilangan xarakterga ega bo‘ladi.

Fiksirlangan aktual bo‘linishga ega tuzilmalarda mantiqiy urg‘ u aktsentologik vosita sifatida ishlaydi va ko‘pincha yuklamalarning shunga o‘xshash vazifasi bilan mustahkamlanadi.

Rus tilida aktsent vositalari, odatda, gapning remasini ajratish uchun maxsus usul sifatida qo‘llanadi. Bunday gaplarda ikkita tema bo‘lishi mumkin: oldingi gapdan ma‘lum bo‘lgan ega va fe‘lga bog‘ liq predlogli-hol shakli. Ikkinchisi ham oldingi gaplardan kelib chiqqan holda ma‘lum bo‘lib, rematik kesimni o‘z ichiga oladi:

Kech tushdi va Olenin kechki yig‘ in haqida o‘ylay boshladi. Taklif uni qiynardi;

Chop past ovozda so‘kinardi. Chang uning ko‘zini qamashtirdi;

Dengiz bo‘yidagi qo‘shiq allaqachon tindi...;

Azizim! O‘zingni masxara qilishning nima keragi bor? O‘zingni nega xo‘rlaysan?

Keltirilgan misollarda uch bo‘lakli bo‘linish kuzatiladi. Bunda rematik komponent o‘rtada joylashgan bo‘lib, u temalar bilan ajratilgan. Ingliz tilida bu ko‘pincha kesimning boshqa gap komponentlariga nisbatan joylashuvini o‘zgartirib bo‘lmasligi bilan bog‘ liq bo‘lsa, rus tilida esa aktualizatsiya asosan so‘z tartibi va intonatsiya orqali amalga oshiriladi.

Gapning kommunikativ tuzilishining asosiy kategoriyalaridan biri bo‘lmish emfaza hayotning me‘yordan chetga chiqqan hodisalariga nisbatan kuchli his-tuyg‘ ularni ifodalash bilan bog‘ liq. Kuchli his-tuyg‘ ularni mustaqil nutqiy akt sifatida – undov gap ko‘rinishida ajratish mumkin:

To‘fon yanada shiddat bilan bosib kelsin!

Yoki uni boshqa nutq akti – xabar berish, so‘roq yoki buyruq gap bilan birlashtirish mumkin. Oxirgi holatda emfatik kommunikativ komponent, ya‘ni emfatik rema va emfatik tema shakllanadi. Emfaza tabiiy ravishda faqat rema va so‘roq komponenti bilan birlashadi, ammo tema va imperativ bilan uyg‘ unlashishi murakkab kechadi. Agar bunday imkoniyat yuzaga kelsa, u emfatik leksik birliklar – *shunday* va *o‘sha* so‘zlari bilan qo‘llab-quvvatlanadi:

Misol: – Yo‘q, xo‘jayinning oldida bunday bo‘lmasdi!

Hammasini o‘ldirib tashlash kerak edi!

...va bu eng dahshatlisi edi;

Chunki vaqt o‘zi haqiqiy guvohdir;

Qiyin yo‘l edi bu!

Sen bizni boshlab ketding va holdan toydirding, shu bois sen halok bo‘lasan!

– Qani, uka, juda zo‘r dam olding shekilli?!

...Bir kechada – yarim mingni ichdim!

Gaplar va ifodalar doirasida emfazani ifodalashning eng muhim vositasi maxsus emfatik intonatsiya bo‘lib, u tematik, rematik, undov va so‘roq intonatsiyalarini o‘zaro muvofiqlashtirish natijasida yuzaga keladi. Shu sababli, emfatik remani xarakterlovchi intonatsiya emfatik temani xarakterlovchi intonatsiyadan farq qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Адмони В.Г. О многоаспектно-доминантном подходе к грамматическому строю // Вопросы языкознания. – Москва: Наука, 1961. – 432 с.
2. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – Москва: Физматлит., 2005. – 232 с.
3. Бархударов Л.С. Проблемы синтаксиса простого предложения современного английского языка // Дисс. докт. филол. наук. – Москва, 1965. – 411 с.
4. Виноградов В.В. Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения // Вопросы языкознания. -№1. – М., 1964. – 611 с.
5. Виноградов В.В. Вопросы синтаксиса современного русского языка. - Москва, 1950. – С. 50.
6. Демьянова Н.Д. Средства актуализации компонентов высказывания // Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Москва, 1990. – 23 с.
7. Золотова Г.А. О роли семантики в актуальном членении предложения // Русский язык. – Москва, 1978. – 611 с.
8. Ким А.В. К вопросу о парадигматическом подходе в синтаксисе // Система языка и речевая реализация его категорий. – Ленинград, 1978. – 237 с.
9. Крылова И.П., Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка: Изд. 9-е. – Москва: Высшая школа, 2003. – 448 с.
10. Леконт П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. // Учебное пособие. Издание третье, исправленное и дополненное. – Москва: Высшая школа, 2004. – 247 с.
11. Матвеева Т.Ф. Актуальное членение высказывания и коммуникативная организация текста описательного типа // Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Москва, 1984. – 17 с.
12. Распопов И.П. Строение простого предложения в современном русском языке. – Москва: Просвещение, 1970. – 189 с.